

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, mart.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIR ETUVCHI TIZIMLASHTIRILGAN TAHDIDLAR.....	40
Qodirov Tuyg'un Uzoqovich, Nabiyev Bexzod Shavkatovich	
SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYA VA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYANING O'RNI	44
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI BAHOLASHNING USLUBIYOTI VA UNING SOLIQ TIZIMIDA QO'LLANILISHI	49
To'xtabayev Oybek Odilovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH BO'YICHA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR.....	56
Ismailov Bobir Salomovich	
TIJORAT BANKLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI	62
Yangiboyev F.B.	
MINTAQAVIY IQTISODIY SALOHİYATDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	68
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
XORIJIY MAMLAKATLARDA TO'QIMACHILIK KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH TAJRIBASI.....	75
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BOSHQARISHNING INTEGRATSION VA ADAPTIV MODEL.....	83
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
QURILISH TASHKILOTLARI FAOLIYATINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLAR ASOSIDA BAHOLASH	89
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
ICHKI NAZORAT VA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDAGI XAVFLARNI BOSHQARISH	94
Islamova Nargiza Mirzaxidovna	
TURIZMNING MINTAQADA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	104
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISHNING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI TAHLILI	111
Begamov S.X.	
RETHINKING JOB CREATION: ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF MACROECONOMIC EMPLOYMENT ANALYSIS.....	116
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
HUDUDIY TURIZM KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	125
Ro'zimova Xusnora Mirzobek qizi	
SUG'URTACHILIK VA O'ZBEKISTONDA SUG'URTA SEKTORINING HOLATI.....	129
O'runboyeva Sotima Alisher qizi	
GO'SHT VA GO'SHT MAHSULOTLARINI SANOAT USULIDA QAYTA ISHLASHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI.....	134
Kaydarova Sitora Suranbay qizi	
KORXONALAR QIYMATINI BAHOLASH VA BOZOR BAHOSINI SHAKLLANTIRISH METODOLOGIYASI.....	139
Abduraxmanov Sherzodbek Ravshanovich	
YASHIL IQTISODIYOT: EKOLOGIK BARQARORLIK VA IQTISODIY SAMARADORLIK UYG'UNLIGI.....	145
Jamaldinova Asalxon Saliyevna	
2025-YILDA O'ZBEKISTON UCHUN ENG YAXSHI 10 TA TRANSPORT TEXNOLOGIYALARI VA INNOVATSIYALARI	151
Mamasaliyeva Mukaddas Ibadullayevna, Beketov Timur Kazakbayevich	

MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVLARI: AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TIZIMLAR QIYOSIY TAHLILI	155
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ	163
Хайдарова Ёркиной Аскар кизи	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING FISKAL VA INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARI	170
Mamatova Nodira Mirzavaliyevna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ ТАШКЕНТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ НА СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	178
Срожиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдувалиева Зилола Абдуллаевна	
МАМЛАКАТИМИЗДА QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	186
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
RIVOJLANISHDA RAQOBAT EMAS, BALKI HAMKORLIKNING USTUVORLIGI: NAZARIY VA AMALIY TAHLIL	190
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
IJTIMOY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI VA "QAMRAB OLINMAGAN O'RTA QATLAM" MUAMMOSI	196
Bafoev Farrux Jo'raqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA EKOLOGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	202
Shanazarova Gulyoraxon Baxtiyarovna	
O'ZBEKISTON STARTAP EKOTIZIMIDA INVESTITSIYA JALB QILISH JARAYONINING INSTITUTSIONAL MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEKANIZMLARI	208
Xoliqova Xurshidaxon Xayotjon qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA STARTAP EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY JIHLTLARI	214
Usmanov Gafurjon Shavkatovich	
QURILISHDA ISHLAB CHIQRISH VA SIFATNI BOSHQARISH TIZIMLARINING RIVOJLANISHI	220
Buriyev Xakim Toshimovich, Usmanov Ilxom Achilovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION MUHITNI TAKOMILLASHTIRISHNING STRATEGIYALARI	225
Xolov Sherali Axrorboyevich	
2010-2024-YILLARDA O'ZBEKISTONDA TO'QIMACHILIKNI INVESTITSIYALASHNING EKONOMETRIK TAHLILI	229
Ashurov Shuhratbek Qudrat o'g'li	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING ZAMONAVIY USULLARI	233
Sherbekova Kamola Norbekovna	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGI DARAJASI VA UNI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI	243
Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich	
MARKAZIY BANK KURS SIYOSATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	249
Saydullayev Nodirbek Narzullaevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH SALOHİYATI VA MUAMMOLARI	258
Raupov Shuxrat Soyibovich	
ЭКОТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	264
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Рахматуллаева Зулайхо Хасан кизи	
DIGITAL ECONOMY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: BUSINESS CHANGE IN THE REGIONS	270
Abdullayev Muzaffar Abdujabbarovich	

QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASHDA IOT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	273
Mirzaev Dilshod Artikovich	
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА.....	279
Касимова Наргиза Сабитджановна	
YASHIL IQTISODIYOTNING NAZARIY ASOSLARI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	284
Ismoyilova Mahliyo Oybek qizi	
BOSHQARUVDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR (OLIV TA'LIM MISOLIDA).....	289
Kariyeva Gulnora Abdullayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV MIJOZLARGA XIZMAT KO'RSATISHNING AMALDAGI HOLATI VA ASOSIY TENDENSIYALARI.....	295
Qurbonov Odilbek Ro'zmatovich	
O'ZBEKISTONDA SPORT FEDERATSIYALARI VA ASSOTSIATSIYALARINI SAMARALI BOSHQARISH TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'LLARI.....	302
Umed Farmonkulovich Radjabov	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN IQTISODIY MEKANIZMNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ULARNING AMALIY AHAMIYATI.....	307
Mullayeva Mexrangiz Axtam qizi	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	313
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Muradova Nazira Raximjanovna	
RAQAMLI MARKETING VA ONLAYN PLATFORMALAR ORQALI EKOTURISTIK MAJMUALARNI OMMALASHTIRISH TRENDI.....	318
Xolmatova Parvina Asliddin qizi	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURCHILIGI STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI VA ULARNI YECHIMLAR.....	323
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	327
Бахтиёров Худайберган Хамдам угли	
MAHALLIY BUDJETLARDA TRANSFERTLARGA QARAMLIK DARAJASINI BAHOLASH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	335
Xudoyqulov Hamidjon Abdullayevich	
QORAQALPOG'ISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	342
Tajibaev Berdax Asqarbay uli	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	347
Ashurova Maftuna Ortiq qizi	
STRATEGIC DIRECTIONS FOR INCREASING CAPITAL EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS: DIGITALIZATION AND RISK MANAGEMENT INTEGRATION.....	352
Sadullaeva Mokhinur Aziz kizi	
TECHNOLOGY MANAGEMENT AND SME INTERNATIONALIZATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW.....	358
Abduxafizova Madinabonu Mirabbos qizi	
TA'LIM SIFATINI BAHOLASH MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI.....	363
Mamadiyarov Zokir Toshmurovich	
SMART UNIVERSITET KONSEPSIYASI ASOSIDA REYTING VA RAQOBATBARDOSHLIKNI INTEGRAL BOSHQARISH.....	371
Xudoyqulov Husen Ahadovich	

BUXGALTERIYA HISOBINING MILLIY VA XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIVAVIY HISOBOT 1-SHAKLINING QIYOSIY TAHLILI	379
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
SUG'URTA BOZORINING RAQAMLI RIVOJLANISHIDA NAZARIY QARASHLAR	384
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA INNOVATSION LOYIHALAR SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	389
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
MAHALLIY BUDJETLAR DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	397
P.SH.Usmonov	
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	401
Ирмухамедова Муслима Дилшодовна	
KORXONA VA TASHKILOTLARDA INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA KORPORATIV MADANIYAT, AXLOQIY-RUHIY VA MA'NAVIY MUHITNING O'RNI	407
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
ELEKTRON PULLARNING MOHIYATI VA ULARNING MILLIY TO'LOV TIZIMIDAGI ROLI.....	416
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA UY XO'JALIKLARINING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KENGAYTIRISH.....	423
Eshbaeva Shahnoza Faxriddinovna	
APPLICATION OF EXTREME MODELS IN ASSESSING THE ECONOMIC POTENTIAL OF AN ENTERPRISE	428
Musayeva Shoira Azimovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGIDA XORIJIY TAJRIBA HAMDA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH SAMARADORLIGI.....	435
Bozorova Ozoda Raximovna	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATI IMIJINI OSHIRISHDAGI MUAMMOLARNI HAL ETISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI: QIYOSIY TAHLIL.....	439
Bekmurodov Navruz Ergashevich	
TA'LIM XIZMATLARI SOHASIDA YARATILGAN YALPI QO'SHILGAN QIYMAT DINAMIKASI VA UNI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	449
O'rinov Komiljon Kozimovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	453
Salomat Norova	
QURILISH MATERIALLARI BOZORI VA UNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	459
Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKSPORT OPERATSIYALARINI SUG'URTA QILISHNI RIVOJLANTIRISH.....	465
Xalikov R. B.	
BIZNES JARAYONLAR AUTSORSINGINI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI TAHLILI	472
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
DAVLAT MOLIVAVIY BOSHQARUVI SAMARADORLIGINING IJTIMOY ADOLATGA TA'SIRINING PEFA VA CEQ METODOLOGIYALARI ORQALI TAHLILI	477
Zokirjonov Muhammadsodiq Ravshanbek o'g'li	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI AUDIT XIZMATINI TASHKIL QILISHNING XORIY TAJRIBASI	485
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich	
MINTAQADA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH.....	491
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANISHDA EKOLOGIK INNOVATSIYALARNI QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI	495
Ismatov Sharofiddin Asatulloevich	

THE ESSENCE OF THE OPTIMAL COST STRATEGY	500
Sodiqov Mirakhror Abbos ugli	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TOG'-KURORT ZONALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY JIHATLARI (CHORVOQ ERKIN TURISTIK ZONASI MISOLIDA)	504
Shomurodova Shahnoza G'ayratovna	
ICHKI AUDIT SIFATI VA SAMARADORLIGI TUSHUNCHALARINING IQTISODIY MAZMUNI HAMDA ULARNING O'ZARO BOG'LIQLIGI	509
Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARI FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH VA UNI HISOBINI YURITISH.....	517
Abdullayev Abdurauf	
TIJORAT BANKLARINING RISKLARINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	522
Kudaybergenova Guzal Kuanishbayevna	
TIJORAT BANKLARIDA KORRUPSIYAVIY-KOMPLAENS MUAMMOLARI: TAHLIL VA YECHIMLAR.....	527
Yunusov Baxtiyor Shavkatovich	
MAISHIY XIZMAT KO'RSATISHNING SIFAT NAZORATINI HAMDA TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	532
Meliyev X.T.	
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕРВИСА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА.....	541
Усманова Азиза Баходировна	
RAQAMLI BANK XIZMATLARI ORQALI MOLIVAVIY INKLYUZIVLIKNI KENGAYTIRISH.....	545
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
QURILISH KORXONALARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING AHAMIYATI	550
Egamov Raxmatillo Mirolimovich, Bobobekov Davron Gafurovich	
FINANCIAL MARKET PARTICIPANTS: A CLASSIFICATION BY ROLE AND RESPONSIBILITY.....	553
Khotamkulova Madina	
ФОРМИРОВАНИЕ «ТУРИСТИЧЕСКОЙ МАХАЛЛИ» КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ В СФЕРЕ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ УЗБЕКИСТАНА	559
Иргашева Нигина Салохиддиновна	
BANKLARDA KREDIT GAROVI BILAN ISHLASHNING XORIY ILG'OR TAJRIBASI VA UNDA O'ZBEKISTON BANKLARI AMALIYOTIDA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	567
Sh. Saidov	
MILLIY UGLEROD SAVDOSI TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	573
Islamov Shoxzod Shuxrat o'g'li	
THE NECESSITY OF CREATING A BUSINESS ENVIRONMENT AND ITS ROLE AND SIGNIFICANCE IN THE NATIONAL ECONOMY.....	582
Amanov Davron Ravshan ugli	
SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLASHTIRISH SAMARADORLIGI	588
Saidov Muhammadali Hakimovich, Mahammatov Hoshim, Esanbekov Diyorbek	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА БАНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО И ПРИНЦИПАМИ ESG.....	595
Насирдинов Шарифджон Изатуллоевич	
ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОБУСА.....	600
Мухитдинов Акмал Анварович, Касимов Омил Камалович, Саидов Азамат Илхом угли	
XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA DUKKAKLI DON MAHSULOTLARINI YETISHTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI (HINDISTON TAJRIBASI MISOLIDA).....	608
Mirsayd Xudaybergenov	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLINING FAROVONLIGI VA DAROMAD MANBALARINI STATISTIK TAHLILI	612
Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLINING FAROVONLIGI VA DAROMAD MANBALARINI STATISTIK TAHLILI

Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Iqtisodiy statistika” kafedrası iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Email: baxtiyormamatkulov007@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasi aholisining farovonlik darajasi va daromad manbalarining shakllanishi statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida aholi daromadlarining tarkibi, ularning hududlar kesimidagi farqlari, real va nominal daromadlar dinamikasi hamda kambag'allik darajasiga ta'sir etuvchi omillar o'rganildi. Shuningdek, mehnat faoliyatidan olinadigan daromadlar, tadbirkorlik va o'zini o'zi band qilish, ijtimoiy transfertlar hamda xorijdan yuboriladigan pul o'tkazmalarining aholi farovonligiga ta'siri statistik ko'rsatkichlar orqali baholandi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda iqtisodiy islohotlar natijasida aholi real daromadlari o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan, biroq hududlar va ijtimoiy qatlamlar o'rtasida daromadlar tafovuti saqlanib qolmoqda. Maqolada aholi farovonligini oshirish, kambag'allikni qisqartirish va barqaror daromad manbalarini kengaytirish bo'yicha ilmiy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: aholi farovonligi, daromad manbalari, real daromad, nominal daromad, kambag'allik darajasi, ijtimoiy transfertlar, mehnat daromadi, tadbirkorlik faoliyati, pul o'tkazmalari, statistik tahlil, hududiy tafovut, iqtisodiy islohotlar.

Abstract. This article analyzes the level of welfare of the population of the Republic of Uzbekistan and the formation of income sources based on statistical data. The study examines the structure of household incomes, their regional disparities, the dynamics of real and nominal incomes, as well as the factors influencing the poverty rate. In addition, the impact of labor income, entrepreneurship and self-employment, social transfers, and remittances from abroad on the welfare of the population is assessed through statistical indicators.

The analysis shows that in recent years, as a result of economic reforms, real incomes of the population have shown a growth trend; however, income disparities between regions and social groups persist. The article develops scientific proposals and recommendations aimed at improving public welfare, reducing poverty, and expanding sustainable sources of income.

Key words: population welfare, income sources, real income, nominal income, poverty rate, social transfers, labor income, entrepreneurial activity, remittances, statistical analysis, regional disparities, economic reforms.

Аннотация. В данной статье на основе статистических данных проведён анализ уровня благосостояния населения Республики Узбекистан и формирования источников его доходов. В ходе исследования изучены структура доходов населения, их различия в региональном разрезе, динамика реальных и номинальных доходов, а также факторы, влияющие на уровень бедности. Кроме того, с использованием статистических показателей оценено влияние доходов от трудовой деятельности, предпринимательства и самозанятости, социальных трансфертов, а также денежных переводов из-за рубежа на благосостояние населения.

Проведённый анализ показал, что в последние годы в результате экономических реформ реальные доходы населения демонстрируют тенденцию роста, однако различия в уровне доходов между регионами и социальными группами сохраняются. В статье разработаны научно обоснованные предложения и рекомендации по повышению благосостояния населения, сокращению бедности и расширению устойчивых источников доходов.

Ключевые слова: благосостояние населения, источники доходов, реальные доходы, номинальные доходы, уровень бедности, социальные трансферты, трудовые доходы, предпринимательская деятельность, денежные переводы, статистический анализ, региональные различия, экономические реформы.

KIRISH

Aholi farovonligini ta'minlash har qanday davlat ijtimoiy-iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Aholining daromad darajasi, uning tarkibi va barqarorligi mamlakat iqtisodiy rivojlanishining muhim ko'rsatkichlaridan hisoblanadi. So'nggi yillarda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar aholi daromadlarini oshirish, kambag'allikni qisqartirish va hududiy rivojlanishni muvozanatlashtirishga qaratilgan.

Aholi daromadlarining shakllanish manbalari turli omillar bilan belgilanadi. Ular tarkibiga mehnat faoliyatidan olinadigan daromadlar, tadbirkorlik va o'zini o'zi band qilishdan tushadigan tushumlar, ijtimoiy transfertlar hamda xorijdan yuboriladigan pul o'tkazmalari kiradi. Mazkur manbalar o'rtasidagi nisbat va ularning o'sish sur'atlari aholi farovonligi darajasini belgilovchi asosiy omillardir.

Tadqiqotning maqsadi — O'zbekiston Respublikasida aholi farovonligi va daromad manbalarining shakllanishini statistik jihatdan tahlil qilish hamda mavjud muammolar asosida ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqishdan iborat.

“Joriy yilda 5 million aholimiz daromadli bo'lib, ishsizlik darajasi 5,5 foizdan 4,9 foizga tushdi. Qariyb 1,5 million ehtiyojmand aholi kambag'allikdan chiqdi, ilk bor 1 ming 435 ta mahalla “kambag'allikdan xoli” hududga aylandi.

Kambag'al oilalarga mansub 168 ming nafar bola davlat bog'chalariga imtiyozli asosda qabul qilindi. Bu yildan boshlab, 208 ta bog'chada birinchi marta inklyuziv ta'lim tizimini joriy etdik.

Ta'kidlash kerakki, yurtimizda kambag'allik darajasi yil boshidagi 8,9 foizdan 5,8 foizga tushdi” [1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi “Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-21-son¹ Farmonida – “Iqtisodiyotning eng tez o'sib borayotgan yo'nalishlarida amaliy tadqiqotlarni kuchaytirish, “korxonalar — oliygoh — ilmiy tashkilot” klaster tizimini joriy etish doirasida amaliy tadqiqotlarga Davlat budjetidan 4 trillion so'm mablag' yo'naltirish, iqtisodiyot tarmoqlarining “drayver” yo'nalishlarida 850 turdagi innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish, amaliy tadqiqotlar natijalari asosida 2,5 mingdan ziyod yangi ilmiy ishlanmalar yaratish, transport va logistika, qishloq xo'jaligida hosildorlik, energetika, biotexnologiya, geologiya va metallni qayta ishlash, mashinasozlik va elektronika yo'nalishlarida 8 ta ilmiy ishlab-chiqarish klasterini tashkil etish” [2] kabi bir qator ustuvor vazifalar belgilandi.

Aholi farovonligi mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini ifodalovchi asosiy ko'rsatkichlardan biridir. So'nggi yillarda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash siyosati hamda bandlikni oshirish choralari aholi daromadlari o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu nuqtayi nazardan, “ko'p yillik statistika dasturi milliy statistika tizimini rivojlantirish konsepsiyasidan, strategik maqsadlaridan va ustuvor yo'nalishlaridan, shuningdek rasmiy statistikasini rivojlantirishga doir dasturiy chora-tadbirlarni amalga oshirish mexanizmlaridan iboratdir” [3].

Farovonlik tushunchasi keng qamrovli bo'lib, u nafaqat daromad miqdori, balki daromadlarning taqsimlanishi, xarid qobiliyati, kambag'allik darajasi va ijtimoiy himoya tizimining samaradorligini ham o'z ichiga oladi. Aholi daromadlarini statistik tahlil qilish iqtisodiy siyosat samaradorligini baholash, ijtimoiy tenglikni ta'minlash va barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi — aholi farovonligi va daromad manbalarini statistik usullar asosida kompleks tahlil qilish, asosiy tendensiyalar va hududlararo tafovutlarni aniqlashdan iborat.

Tadqiqot vazifalari quyidagilardan iborat:

- aholi umumiy va real daromadlari dinamikasini o'rganish;
- daromad manbalari tarkibini aniqlash;
- hududlar kesimida daromad tafovutlarini tahlil qilish;
- kambag'allik va daromadlar tengsizligi darajasini baholash.

Shu sababli, “Rasmiy statistikaning tayyorlovchilar rasmiy statistikaning sifatini doimiy asosda baholab boradi. Sifat kafolatini ta'minlash uchun rasmiy statistika rasmiy statistikaning qamrovi, tushunchalari, statistik birliklari va tasniflariga taalluqli umumiy prinsiplar hamda usullar asosida tayyorlanadi va tarqatiladi”.²

¹ <https://lex.uz/uz/docs/-8050769>

² O'zbekiston Respublikasining “Rasmiy statistika to'g'risida” gi O'RBQ - 707 – sonli qonuni. 2021 yil. 11 avgust. . www.lex.uz

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Aholining farovonligi va daromad manbalarini o'rganish iqtisodiy statistika hamda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish tahlilining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu masala ko'plab xalqaro va mahalliy tadqiqotchilar tomonidan turli metodologiyalar asosida o'rganilgan.

Aholi farovonligini baholashning nazariy asoslari iqtisodiy rivojlanish va farovonlik iqtisodiyoti doirasida keng tadqiq qilingan. Xususan, Amartya Sen [4] tomonidan ishlab chiqilgan "imkoniyatlar yondashuvi" (capability approach) farovonlikni faqat daromad bilan emas, balki insonning yashash sifati va imkoniyatlari bilan baholash zarurligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, Joseph Stiglitz hamda Jean Paul Fitoussi [5] rahbarligida tayyorlangan hisobotlarda iqtisodiy farovonlikni o'lchashda daromad, iste'mol, tengsizlik va ijtimoiy xizmatlar kabi ko'rsatkichlarni kompleks baholash muhimligi qayd etilgan.

Aholi daromadlari va turmush darajasini statistik baholash masalalari iqtisodiy statistika sohasidagi tadqiqotlarda ham keng yoritilgan. Masalan, Angus Deaton [6] o'z ilmiy ishlarida uy xo'jaliklari daromadi va iste'moli asosida farovonlikni o'lchash metodologiyasini takomillashtirishga katta hissa qo'shgan. Uning tadqiqotlarida daromadlar taqsimoti va kambag'allik darajasini aniqlashda mikrostatistik ma'lumotlarning ahamiyati alohida ta'kidlangan.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot tarmoqlari va sohalari uchun oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini statistik o'rganish iqtisodchi olimlarning ilmiy adabiyotlarida ilmiy jihatdan statistik tadqiq qilinib, amaliyotda foydalanish uchun tatbiq etila boshlandi.

O'zbekiston Respublikasi iqtisodchi olimi B.B. Usmonovning fikricha: "Aholining ma'lumot darajasining o'sishi, ta'lim rivojlanishi aholining ijtimoiy-demografik jarayonlari — tug'ilish va o'lim, nikoh va ajralish, migratsiya jarayonlari, ijtimoiy ko'chishlar, shuningdek, odamlar turmush tarzining alohida ko'rsatkichlari — mehnat va ijtimoiy faolligi, madaniyat darajasi, ma'naviy qiyofasi va shu kabilarga ta'sirini statistik o'rganish ham katta ahamiyatga ega" [7].

Iqtisodchi olimlar H. Nabiyev, M. Ahmedovalarning qayd etishicha: "Turmush darajasini ifodalovchi ko'rsatkichlar tizimi ko'p bo'lganligi sababli, hozirgi vaqtda qator jamlovchi ko'rsatkichlar ham qo'llaniladi va ulardan biri inson imkoniyatlarini rivojlanish indeksi — inson salohiyatini rivojlanish indeksidir. Bu ko'rsatkich insonlarning moddiy va ma'naviy istaklarini qondirish imkoniyatlarini o'lchash uchun, shuningdek, ayrim mamlakatlar va umuman insoniyatning ijtimoiy rivojlanishi ustidan nazorat olib borish uchun xizmat qiladi" [8].

O'zbekiston sharoitida aholining daromadlari va farovonligini tahlil qilish bo'yicha bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Respublika statistika tizimida uy xo'jaliklari kuzatuvlari asosida aholining daromad manbalari, iste'mol xarajatlari hamda turmush darajasi ko'rsatkichlari muntazam o'rganib boriladi. Ushbu ma'lumotlar asosida aholining asosiy daromad manbalari sifatida mehnat daromadlari, tadbirkorlik faoliyatidan tushumlar, transfer to'lovlari va boshqa daromad turlari ajratib ko'rsatiladi.

Mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan ham aholi daromadlari tarkibi, ularning hududiy farqlari hamda turmush darajasiga ta'sir etuvchi omillar statistik usullar asosida o'rganilgan. Ushbu tadqiqotlarda regressiya tahlili, indekslar usuli, variatsiya ko'rsatkichlari hamda dinamik qatorlar tahlili kabi statistik metodlardan keng foydalanilgan.

Umuman olganda, mavjud ilmiy adabiyotlar aholining farovonligini o'rganishda daromad manbalari, iste'mol darajasi, bandlik holati va ijtimoiy himoya tizimi kabi omillarni kompleks ravishda tahlil qilish zarurligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, O'zbekiston sharoitida aholi daromadlarining tarkibiy o'zgarishlari va farovonlik darajasini statistik jihatdan chuqur tahlil qilish dolzarb ilmiy masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida aholi farovonligi va daromad manbalarining statistik tahlili amalga oshirilgan. Tadqiqot davomida real va nominal daromadlar dinamikasi, daromadlar tarkibi, hududlar kesimidagi tafovutlar hamda kambag'allik darajasi o'rganildi. Tahlillar natijasida mehnat daromadlari asosiy ulushni tashkil etishi, hududlararo daromad tafovutlari mavjudligi hamda ijtimoiy transferlarning ayrim qatlamlar uchun muhim manba ekanligi aniqlandi.

Tadqiqot jarayonida statistik kuzatuv, guruhlash, taqqoslash, dinamik qatorlar tahlili, indeks usuli hamda strukturaviy tahlil usullaridan foydalanildi.

Ma'lumotlar manbayi sifatida rasmiy statistik ma'lumotlar, davlat organlarining hisobotlari hamda ochiq statistik to'plamlardan foydalanildi. Aholi daromadlarining nominal va real ko'rsatkichlari inflyatsiya darajasini hisobga olgan holda tahlil qilindi.

Hududlar kesimida daromadlar tafovutini aniqlash maqsadida nisbiy ko'rsatkichlar va o'rtacha miqdorlar solishtirildi. Kambag'allik darajasini baholashda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromad ko'rsatkichlari hamda minimal iste'mol xarajatlari mezonlari inobatga olindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

2020–2025-yillar davomida aholi umumiy daromadlari barqaror o'sdi. Real daromadlar o'sishi inflyatsiya darajasidan yuqori bo'lib, aholi xarid qobiliyatining ortganligini ko'rsatadi.

Umumiy tendensiyalar:

- nominal daromadlarning yillik o'sishi 8–10% atrofida;
- real daromadlarning o'rtacha yillik o'sishi 7–9%;
- bir kishi boshiga daromad ko'rsatkichining izchil oshishi.

Daromadlar tarkibida quyidagi ulushlar kuzatildi:

- mehnat daromadlari (ish haqi va mustaqil faoliyat) — asosiy ulush (taxminan 55–60%);
- tadbirkorlik faoliyati daromadlari — 15–20%;
- ijtimoiy transferlar (pensiya, nafaqa, subsidiyalar) — 15–18%;
- boshqa manbalar — 5% atrofida.

Bu ko'rsatkichlar mehnat bozori va tadbirkorlikning aholi farovonligidagi asosiy rolini ko'rsatadi (1-rasm).

1-rasm. O'zbekiston Respublikasi aholi real umumiy daromadlar hajmining o'zgarish dinamiksi³, mlrd. so'm

Hududlararo tahlil shuni ko'rsatadiki, yuqori daromad darajasi asosan iqtisodiy va sanoatlashgan hududlarda kuzatiladi:

- Toshkent shahri
- Navoiy viloyati
- Buxoro viloyati

Nisbatan past daromad darajasi esa quyidagi hududlarda qayd etilgan:

- Qoraqalpog'iston Respublikasi
- Namangan viloyati

Hududiy tafovutlar sanoatlashuv darajasi, investitsiya hajmi va infratuzilma rivoji bilan izohlanadi.

So'nggi yillarda kambag'allik darajasi pasayish tendensiyasiga ega. Ijtimoiy dasturlar va bandlikni oshirish siyosati ijobiy natija bermoqda. Biroq Gini koeffitsiyenti daromadlar taqsimotida muayyan tafovutlar saqlanib qolayotganini ko'rsatadi (1-jadval).

1-jadval. Aholi jon boshiga ixtiyoridagi real umumiy daromadlar 2024-yil yanvar-dekabr holatiga (2023-yilning mos davriga nisbatan % da, hajmi ming so'mda)⁴

Ko'rsatkichlar	Hajmi, ming so'm		O'tgan yilning mos davriga nisbatan o'sish sur'ati, % da
	2023-yil	2024-yil	
O'zbekiston Respublikasi	274 264,	288 717,1	105,3
Qoraqalpog'iston Resp.	14 199,6	14 541,2	102,4
viloyatlar:			

3 www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo'mitasiining rasmiy sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan

4 www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo'mitasiining rasmiy sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Andijon	18 200,1	19 094,1	104,9
Buxoro	23 247,0	23 779,2	102,5
Jizzax	16 623,3	16 955,8	102,0
Qashqadaryo	15 701,4	16 205,4	103,2
Navoiy	30 615,5	33 064,7	108,0
Namangan	14 522,3	14 681,7	101,1
Samarqand	15 836,0	16 723,8	105,6
Surxondaryo	15 625,5	15 641,1	100,1
Sirdaryo	16 110,4	16 676,3	103,5
Toshkent	20 161,0	21 593,0	107,1
Farg'ona	16 325,7	16 325,7	100,0
Xorazm	19 723,6	20 648,9	104,7
Toshkent sh.	37 373,3	42 786,2	114,5

Aholi jon boshiga real ixtiyoridagi umumiy daromadlar Qoraqalpog'iston Respublikasida (14541,2 ming so'm), Namangan (14681,7 ming so'm), Surxondaryo (15641,1 ming so'm) va Qashqadaryo (16205,4 ming so'm) viloyatlarida hududlar bo'yicha eng past ko'rsatkich kuzatilgan bo'lsa, Toshkent shahri (42 786,2 ming so'm), Navoiy (33064,7 ming so'm), Buxoro (23779,2 ming so'm), Toshkent (21593,0 ming so'm) va Xorazm (20648,9 ming so'm) viloyatlarida o'rtacha respublika darajasidan yuqori ko'rsatkichni tashkil etdi. Aholi jon boshiga real ixtiyoridagi umumiy daromadlarning eng yuqori o'sish sur'ati Toshkent shahrida (114,5 %) qayd etildi. Shuningdek, Navoiy (108,0 %), Toshkent (107,1 %) va Samarqand (105,6 %) viloyatlarida o'rtacha respublika darajasidan yuqori ko'rsatkich kuzatildi (1-jadval).

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, aholi farovonligining o'sishi makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy islohotlar samaradorligi bilan bevosita bog'liq. Real daromadlar o'sishi aholi xarid qobiliyatining oshganini bildiradi.

Ijtimoiy transferlarning daromad tarkibidagi ulushi kam ta'minlangan qatlamlarni qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega. Biroq uzoq muddatli farovonlikni ta'minlash uchun yuqori samarali ish o'rinlarini yaratish zarur.

Natijalar shuni ko'rsatadiki:

- daromadlar o'sishi makroiqtisodiy barqarorlik bilan bog'liq;
- mehnat daromadlarining yuqori ulushi bandlik siyosati samaradorligini ko'rsatadi;
- hududlararo farqlar investitsion va sanoat siyosati bilan chambarchas bog'liq;
- ijtimoiy transferlar kam ta'minlangan qatlamlarni qo'llab-quvvatlashda muhim vosita hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan statistik tahlil asosida quyidagi xulosalar chiqarildi:

1. Aholining real daromadlari barqaror o'smoqda.
2. Daromadlarning asosiy manbai mehnat faoliyatidir.
3. Hududlararo iqtisodiy tafvutlar mavjud.

Kelgusida hududlararo iqtisodiy muvozanatni ta'minlash, yuqori qo'shilgan qiymatli ishlab chiqarishni rivojlantirish va bandlikni kengaytirish aholi farovonligini yanada oshirishning asosiy omillari hisoblanadi.

Statistik tahlil asosida quyidagi xulosalar chiqarildi:

1. Aholi real daromadlari barqaror o'smoqda.
2. Daromadlarning asosiy manbai — mehnat faoliyati.
3. Hududlararo iqtisodiy tafvutlar mavjud.
4. Kambag'allik darajasi pasaymoqda, ammo tengsizlik muammosi dolzarb.

Kelgusida hududlararo tenglikni ta'minlash va yuqori qo'shilgan qiymatli ish o'rinlarini yaratish farovonlikni oshirishning asosiy omili bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. – 26.12.2025 y. // President.uz.. – URL: <https://president.uz>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida" gi PF-158-sonli Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-6600413>.

3. O'zbekiston Respublikasining "Rasmiy statistika to'g'risida" gi O'RB - 707 – sonli qonuni. 2021 yil. 11 avgust. . www.lex.uz.
4. Sen, Amartya (2004), "Development as capability expansion", in [Kumar, A. K. Shiva; Fukuda-Parr, Sakiko](#) (eds.), [Readings in human development: concepts, measures and policies for a development paradigm](#), New Delhi New York: Oxford University Press. [ISBN 9780195670523](#).
5. Fitoussi, Jean-Paul; [Sen, Amartya](#); [Stiglitz, Joseph. E.](#) (2010). Mismeasuring our lives: why GDP doesn't add up: the report. New York: New Press Distributed by Perseus Distribution. [ISBN 978-1-59558-519-6](#).
6. Deaton, Angus (2023). Economics in America: An Immigrant Economist Explores the Land of Inequality. Princeton University Press. [ISBN 978-0691247625](#).
7. Usmonov B.B. Ijtimoiy statistika. (O'quv qo'llanma) – T.: TDIU, 2004- 112 bet. (prof.Nabiyev X.N. tahriri ostida).
8. Nabiyev H., Ahmedova M. Iqtisodiy statistika. Darslik. - T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2021 - 380 b.
9. www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo'mitasiining rasmiy sayt.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
